

СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ С ВЫКЛЮЧАЮЩИМИСЯ СВЯЗЯМИ

Рахимов Абдуазиз Рахмонович (PhD) Доцент кафедры.

Чоршанбаев Файзулла Зиятович Доцент кафедры.

«Градостроительство», Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
Республика Узбекистан,

Аннотация: Целью испытаний было исследование несущей способности и характера работы железобетонных свай и металлических труб, получение диаграмм их деформирования при нагружении горизонтальными статическими нагрузками. Наряду с определением предела прочности свай и труб необходимо было исследовать их деформируемость, влияющую на сейсмостойкость системы.

Указатель терминов: сейсмоизоляционные свайные фундаменты, отключающие соединения, статические испытания на прогиб.

Поиски новых методов проектирования сейсмостойких зданий и сооружений для районов, где сейсмологическая информация отсутствует или же имеются данные о возможности разнообразных землетрясений, привели к созданию систем сейсмозащиты, которые в результате изменения своих динамических параметров приспособляются к сейсмическим воздействиям.

В исследованиях, проведенных в последние годы, натурные здания и их модели подвергались интенсивным динамическим нагрузкам, близким к сейсмическим, которые вызвали серьезные повреждения конструкций [1]. Результаты этих испытаний показали, что в процессе развития повреждений происходит интенсивное уменьшение жесткости и частот, а следовательно и увеличение периодов собственных колебаний сооружений.

Я.М. Айзенбергом были проведены испытания моделей крупнопанельных, каркасно-панельных и кирпичных зданий, колебания которых вызывались движением сеймоплатформы [1]. По результатам проведенных исследований моделей крупнопанельных зданий отмечается, что величины периодов собственных колебаний увеличивались после повреждений, по сравнению с начальными, в 3-4 раза, а для моделей кирпичных зданий в 1,5-1,7 раза.

Аналогичные результаты приведены в работах [1, 2, 3 4,5,6], где была предложена расчетная модель в линейной системе. Для предложенной аналитической зависимости, границы измерения жесткости принимались из эксперимента, а время изменения считалось равным продолжительности расчетной акселерограммы. Рассматривались линейные экспериментальные зависимости между коэффициентом жесткости и временем, а сейсмическая реакция определялась в виде интеграла Дюамеля с применением функции Бесселя. Проведенные исследования показали, что в определенных случаях происходит значительное снижение сейсмической реакции по сравнению с реакцией систем с постоянной жесткостью.

В [1] была предложена экспоненциальная формула для описания зависимости между нагрузками и перемещениями, которая удовлетворительно согласуется с

экспериментальными данными.

Насколько известно, первой зарубежной работой, где учитывалось снижение жесткости в процессе разрушения конструкций, была статья Р. Клафа и С. Джонстона, в которой описана идеальная упругопластическая одномассовая модель железобетонной рамы [1].

Динамические модели сооружений с учетом повреждения конструкций, рассматривались в работе [3]. В результате испытаний было установлено, что при циклических нагружениях изменение жесткости элементов приводит к уменьшению способности поглощения энергии.

В работе отмечается, что системы со специальными выключающимися связями, при правильном динамическом расчете и проектировании, приводят к весьма значительному снижению сейсмической нагрузки.

Автором работ, в качестве расчетных моделей сооружений с выключающимися связями используют линейные, нелинейные и системы со скачкообразно изменяющейся жесткостью.

В исследованиях [1,7,8,9,10,11] отмечается, что в процессе накопления повреждений значительно изменяются динамические характеристики зданий, т.е. падает жесткость, уменьшаются частоты собственных колебаний, изменяются диссипативные характеристики.

Исследования показывают, что при заданном законе колебаний грунта сейсмические силы генерируются самими сооружениями в зависимости от их динамических характеристик, объемно-планировочных и конструктивных решений.

Развитие исследований привело к разработке систем сейсмозащиты с выключающимися связями. Выключающиеся связи устраняют возможность резонансного нарастания амплитуд сейсмических колебаний зданий, придают системе высокую начальную жесткость.

Теоретические и экспериментальные исследования системы сейсмозащиты сооружений с выключающимися связями были проведены Я.М. Айзенбергом. В работах [1, 3 9,10, 11] рассмотрена система выключающихся связей, расположенных между элементами каркаса и диафрагмами жесткости нижнего этажа здания. Автором

отмечается, что за счет увеличения периодов собственных колебаний зданий, происходит исключение максимальных амплитуд колебаний грунта и усилия в конструкциях резко снижаются, предотвращая разрушение.

Целью данного этапа исследований являлось изучение динамических параметров конструкции фундаментов "свая в трубе" с неупругими выключающимися связями, путем натуральных испытаний фрагмента. При динамическом нагружении были измерены периоды собственных и вынужденных колебаний, построены резонансные кривые, определены диссипативные характеристики испытываемого фрагмента.

Принятые расчетные схемы не могут полностью отразить все факторы, которые влияют на динамическое поведение системы. Поэтому, при назначении расчетной схемы неизбежны те или иные упрощения и предпосылки, которые определяют точность вычислений [9,11,13,14].

Одна из задач испытаний состояла в инструментальном измерении фактических характеристик фрагмента с выключающимися связями, в исследовании динамических параметров системы в процессе деформирования в резонансных режимах вплоть до появления значительных неупругих деформаций в определении периодов и форм колебаний до и после выключения связей. Для расчетов конструкций на сейсмические воздействия необходимо было построить динамические зависимости между нагрузками и перемещениями системы на различных этапах динамического нагружения.

В процессе испытаний производилось инструментальное измерение динамических характеристик системы "свая в трубе" с неупругими выключающимися связями.

Проведенные динамические испытания показали возможность изменения жесткости и, следовательно, частот собственных колебаний в широких пределах. Выявлено, что система сейсмозащиты сооружений с каскадными неупругими выключающимися связями приводит к значительному снижению сейсмических перемещений, в сравнении с перемещениями систем с упруго-хрупкими связями, в зависимости от спектральных и других характеристик прогнозируемых сейсмических воздействий.

Литература

1. Uzdin A., Prokopovich S. Some principles of generating seismic input for calculating structures //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Vol. 157. – p. 06021.
2. Sarkisov, D. Y. Seismic resistance of buildings and structures : a textbook / D. Y. Sarkisov ; Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering. Tomsk : Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering (TSASU), 2021. - 364 p. :
3. Bestuzheva, A. S. Calculation of seismic resistance of structures : a textbook for students in the field of training 08.05.01 Construction of unique buildings and structures /

Bestuzheva A. S. - Moscow : MISI-MGSU, EBS DIA, 2020. - 60 p.

4. Iodchik, Anatoly Alexandrovich. Fundamentals of seismic resistance of buildings and structures : textbook / A. A. Iodchik, A. A. Chebrovsky ; Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Pacific State University. Khabarovsk : Publishing House of TOGU, 2022. - 131 p.

5. Mustakimov, V. R. Design of earthquake-resistant buildings : a textbook / Mustakimov V. R. - Moscow : AI Art Media, 2022. - 343 p.

6. Uzdin A.M., Sibul G.A., Prokopovich S.V., Dolgaya A.A. Energy characteristics of seismic impact force // Natural and man-made risks. Safety of structures. – 2020. – No. 2 (45). – pp. 18-23.

7. Eisenberg Y.M. et al. Adaptive systems of seismic protection of buildings. M., 1978. 248 p.

8. Aubakirov A.T. Seismic insulating pile foundations. Alma-Ata, 1987. 168 p.

9. Rakhimov, A., & Khaidarov, S. (2023). Theoretical and experimental studies of seismic protection systems with disconnecting connections. Trends and prospects of urban development, 1(1), 234-236. interesting from <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27344>

10. Abovsky, N.P. On the formation of structures in difficult ground conditions / N.P. Abovsky, V.I. Palagushkin. 3 All-Russian Scientific and Technical Conference dedicated to the 80th anniversary of NGASU, Novosibirsk, 2010

11. Abovsky, N.P. Some problems of earthquake-resistant construction in the Krasnoyarsk Territory / N.P. Abovsky, V.G. Sibgatulin, V.I. Palagushkin, S.A. Peretokin, T.G. Krasnokamenskaya, S.M. Zabrodin, I.R. Khudoberdin / Collection of reports of the international conference "Actual problems of research on the theory of structures" TSNIISK im. Kucherenko.- M.- JSC, 2009.- 296-307.

12. Eshatov, I. K., Aymatov, A. A., & Soliyev, F. F. (2023). Regional Location of Commercial and Household Service Complexes in Uzbekistan Regions Taking into Account Natural-Climatic Conditions. American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637), 1(10), 31-38.

13. Ikrom, E. Historical bazaars of central asia–predictors of modern shopping centers. International Journal on Integrated Education, 2(4), 23-27.

14. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In E3S Web of Conferences (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.

